

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРЛЕЙКИНОВОГО ОТВЕТА У ДОШКОЛЬНИКОВ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ЗРР

Бердиева Хилолахон Умаржоновна

Садыкова Гулчехра Кабуловна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

e-mail: xilola.kabirova.1989@gmail.com

ORCID:0000-0001-5164-5931

Актуальность.

Когнитивные нарушения у детей дошкольного возраста занимают одно из ведущих мест в структуре современной детской неврологии. Задержка речевого развития (ЗРР), встречающаяся у 5–25% детей, рассматривается как одна из наиболее актуальных её проблем. Патогенез ЗРР имеет многофакторную природу и обусловлен органическими поражениями центральной нервной системы, влиянием психосоциальных факторов, а также особенностями иммунного ответа. Особый интерес представляют провоспалительные цитокины, в частности IL-6 и TNF- α , которые играют ключевую роль в механизмах нейровоспаления, регуляции нейрогенеза и формировании когнитивных функций.

Цель исследования.

Изучить характеристику интерлейкинового ответа у дошкольников с когнитивными нарушениями и задержкой речевого развития .

Материалы и методы.

Обследовано 90 детей 3–7 лет (52 мальчика, 38 девочек). Применялись иммунологические методы с определением уровней IL-6, TNF- α в сыворотке крови. Контрольную группу составили здоровые дети сопоставимого возраста. Статистическая обработка проводилась с использованием критерия Крускала-Уоллиса и поправки Дункана.

Результаты.

У детей с ЗРР без тяжёлых речевых нарушений IL-6 составил 35,2 [24,9–45,0] пг/мл против 17,55 [13,4–24,4] пг/мл в контроле ($p=0,0006$). При ЗРР с тяжёлыми речевыми нарушениями IL-6 достигал 72,7 [35,6–93,4] пг/мл., TNF- α у детей с ЗРР составил 12,65 [11,3–13,7] пг/мл, при ЗРР с тяжёлым поражением ЦНС – 18,10 [13,2–20,7] пг/мл против 6,85 [5,7–11,3] пг/мл в контроле.

Выводы.

У детей с ЗРР выявлено достоверное повышение уровней IL-6 и TNF- α . Наиболее выраженные изменения зафиксированы при ЗРР в сочетании с тяжёлыми

речевыми нарушениями. Провоспалительные цитокины IL-6 и TNF- α могут рассматриваться как дополнительные биомаркеры диагностики и прогноза ЗРР. Полученные данные открывают перспективы использования данных цитокинов как потенциальных терапевтических мишеней.